

**ISLOM HUQUQSHUNOSLIGIDA SHAR'iy HUKUMLARNING
UMUMIY TAVSIFINI IFODA QILADIGAN TERMINLARNING LEKSIK-
MORFOLOGIK TADQIQI**

Ilmiy rahbar: dotsent Begmatova.B

Magistrant: Toshkent davlat sharq shunoslik universiteti ikkinchi bosqich

magistranti Qurbonov.S

+998932583201

Annotatsiya:

Ushbu “**Islom huquqshunosligida shar’iy hukumlarning umumiy tavsifini ifoda qiladigan terminlarning leksik-morfologik tadqiqi**” mavzusida yozilgan ilmiy maqola islom huquqshunosligidagi shar’iy masalalarga doir fiqhiy hukmlarning umumiy tavsifini ifoda qiladigan terminlarning lingvistik nuqtai nazardan tahlilini o’z ichiga oladi. Maqolada islom huquqshunosligida shar’iy hukumlarning umumiy tavsifini ifoda qiladigan terminlarning shakllanish asoslari, vazmun doirasi, ishlatilish ko’lami hamda ularning morfologik xususiyatlarini o’rganilgan. Shungdek, mavzuni yoritishda terminlarning fanga tegishli bo’lgan asosli adabiyot va manbalarlarda qanday ifoda qilingani, ularning leksik va morfologik farqli jihatlari o’tganilgan va tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: farz, vojib, sunnat, nafl, halol, harom, makruh, muboh.

Ma’lumki, islom huquqshunosligi hayotiy masalalarni o‘zida qamrab olgan bo‘lib, unda har bir vaziyat va holat uchun, albatta, bir javob va yechim mavjud bo‘ladi. Islom huquqshunosligi terminologik jihatdan katta leksik boylikka ega. Unda berilgan terminlar serqirra va sermazmun bo‘lib, quyidagi izlanishimizda biz shar’iy hukmlarning umumiy tavsifiga doir terminlarning leksik-morfologik tadqiqini ko‘rib chiqamiz.

Shar'iy hukmlar quyidagi sakkizta umumiy tavsifga ega bo'lgan terminlarni o'z ichiga oladi:

1. Farz.
2. Vojib.
3. Sunnat.
4. Nafl.
5. Halol.
6. Harom.
7. Makruh.
8. Muboh.

Qolgan hukmlar mazkur sakkizta terminning ichiga kirib ketadi. Quyida ular haqida batafsil to'xtalib o'tamiz.

Farz – lug'atda o'lchamoq, kesmoq degan ma'noni anglatadi. Shu ma'noda biror narsani aqlan miqdorini belgilab, faraz qilshni ifodalashda ham arab tilida *فَرَضَ* so'zi ishlatiladi. Masalan, “فَرَضَ الْخَشْبَةَ” deyilsa – yog'ochni qirqdi – degan ma'no anglashiladi¹. Farz so'zi masdar bo'lib, doim birlik shaklda ishlatiladi. Ayrim o'rinlarda “فَرَايَضُ” deb ishlatiladi. Aniqroq aytganda meros ilmiga nisbatan ishlatiladi. Farz so'zi istilohda:

مَا ثَبَّتَ إِجَابَهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لَا شُبُهَةَ فِيهِ

“Vojibliigi shubhasiz qat'iy dalil ila sobit bo'lgan hukmdir”².

Farzning shar'iy hukmi – ma'nosi haqida qisqacha to'xtalib, aytish mumkinki, farzning ta'rifidan bilinib turganidek, farz – uni bajarish qat'iy talab qilingan, bajargan kishi savob olishi, qilmagan kishi esa, jazo olishi belgilangan amaldir.

Keyingi umumiy tavsifni ifoda qiladigan termin bu “Vojib” bo'lib,

¹ Mahmud Qol'ajiy. “Mo'jamu lug'otul fuqaho”. Bayrut: Dorun nafa'is; 1988-yil. –B.343.

² Ahmad Muhammad Nasiruddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyozi shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-j. –B.289.

Vojib – lug‘atda “وَجِبَ” o‘tgan zamon felidan olingan “foilun” vaznidagi sifatdoshning aniq nisbati bo‘lib, lozim bo‘lmoq, bandaning zimmasiga yuklanmoq, shart bo‘lmoq kabi ma‘nonilarini ifoda etadi³. Vojib so‘zi aksar o‘rinda birlik shaklda ishlatiladi. Shuningdek, bir masalaga doir ko‘plab majburiyatlar bo‘lsa, “وَاجِبَاتٌ” ko‘irinishida ham ishlatiladi.

Hanafiy fiqhidan boshqa fiqh mazhabi ulamolari, farz bilan vojibni bir xil ma‘noda qo‘llashadi. Ya‘ni turli so‘zlar bilan ifodalangan ma‘nodosh so‘zlar bo‘lib, hukmlari ham teng deb, iste‘molda qo‘llaganlar. Farz terminini vojib o‘rnida yoki aksincha qo‘llaganlar. Xulosa qilib aytganda, farz tushunchasini qanday ta‘riflasalar, vojibni ham shunday ta‘rif qilishgan.

Lekin hanafiy fiqhi ulamolari ikkisi o‘rtasida farq borligini e‘tiborga olib, o‘z o‘rnida uning ta‘rifi va hukmlarini bayon qilishgan. Unga ko‘ra, *vojib*:

مَا تَبَتَّ طَلْبُهُ بِدَلِيلِ ظَنِّي الثُّبُوتِ، أَوْ ظَنِّي الدَّلَالَةِ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ

“Sobitligi zonniy dalil ila joriy bo‘lgan hukmdir yoki dalilning hukmning farzligiga dalolati zonniy bo‘lib sobit bo‘lgan hukmdir”⁴.

Ta‘rifda keltirilgan “zonniy” so‘zi:

الظَّنُّ: إِدْرَاكُ الدَّهْنِ الشَّيْءِ مَعَ تَرْجِيحِهِ.

“Zonn zehn bir narsani ustunligi bilan idrok etmoqligidir”⁵. Ya‘ni zehn predmet borasidagi bir necha ehtimollardan birining ustunligini anglashligi “zonn”dir.

Ta‘rifdan kelib chiqadiki, zonn – shak (bir necha ehtimolotlarga ega, ayni bir ehtimolni ifoda etishiga dalil yo‘q bo‘lgan tushuncha) bilan “yaqin” (aniq tushunarli hech qanday maxfiylik kasb etmagan tushuncha)ning o‘rtasidagi narsa ekan, ya‘ni zonn shakdan to‘laqonli chiqib ketmaydi, shu bilan birga yaqinga ham tenglasha olmaydi ekan.

³ Ahmad Muhammad Nasiyruddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyoz shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-j. –B.289.

⁴ Mahmud Qol‘ajiy. “Mo‘jamu lug‘otul fuqaho”. Bayrut: Dorun nafois; 1988-yil. –B.343.

⁵ “Al-Mo‘jam al-vasit” Ibrohim Mustafo, Ahmad Ziyot, Homid Abdulqodir, Muhammad Najjor. Misr: Dorud da‘va; 2004. 2-j. –B.578.

Islom huquqshunosligidagi hukmlarning umumiy tavsifini ifoda qiladigan uchinchi termin bu “Sunnat” atamasidir.

Sunnat soʻzi lugʻatda yoʻl, odat, tutim, koʻrsatma maʼnolarini bildiradi⁶. Fiqh istilohida esa:

السُّنَّةُ: مَا وَاطَّبَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِ مَعَ التَّرْكِ أَحْيَانًا.

“Paygʻambar alayhissalom va uzotdan keyin xulfofi roshidiynlar baʼzan tark etib doimiy rioya qilgan amallardir”⁷.

Mazkur atamaga Hofizuddin Nasafiy quyidagicha taʼrif bergan: “Sunnat dinda farz, vojib boʻlmagan tarzda joriy qilingan yoʻldir”⁸.

Oʻz oʻrnida islom huquqshunoslari tamonidan taʼriflangan “sunnat” leksikasi, yaʼni maʼnosi jihatidan ikki qismga boʻlinadi:

1. **Sunani huda.** Uni bajarish ortidan kishining dini quvvat topadi, tark qilish oqibati karohiyat-makruhlik yoki gunohkorlikka olib boradi. Bunga azon aytish, iqomat takbirini aytish, jamoat namozi, kabilar misol boʻladi. Bu ataama ayrim manbalarda “sunnati muakkada” deb ham yuritiladi, yaʼni taʼkidlangan sunnat degan maʼnoda⁹. Sunnat soʻzi biror qoʻshimcha qaydlovsiz ishlatilganda sunnatning mana shu qismi nazarda tutiladi.

2. **Sunani zavoid.** Yuqoridagi qismning aksi boʻlgani uchun sunnati gʻoyri muakkada deb ham yuritiladi, yaʼni taʼkidlanmagan sunnat. Sunani zavoid, fiqhiy leksikasiga koʻra “uni bajarmaslikning oqibati karohiyatli, gunoh sanalmagan amaldir”. Bunga namozda qiroatni uzunroq qilish, rukuʻ, sajdani uzaytirish, shular kabi namozning ichida qiyom-tik turish, rukuʻ, sajda kabilarda bajariladigan amallar misol boʻladi. Shuningdek, namozdan tashqarida bajariladigan-u, lekin namozga bogʻli

⁶ Mahmud Qolʻajiy. “Moʻjamu lugʻotul fuqaho”. Bayrut: Dorun nafaos; 1988-yil. –B.250.

⁷ Saʼdiy Abu Jiyb. “Al-Qomus al-fiqhiy lugʻatan va istilahan”. Damashq: “Dorul fikr”; 1988-yil ikkinchi bosma. – B.184.

⁸ Ahmad Muhammad Nasiyruddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyoz shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-j. – B.295.

⁹ Kuvayt Vaqf va Islomiy ishlar tashkiloti tomonidan tuzulgan. “Mavsuʼatul fiqhiyya al-Kuvaytiyya” fiqh insiklopediyasi. 25-j. – B.265.

q bo‘lgan ishlar. Masalan masjidga borishdaohistalik bilan yurish, kiyinish, yeyish-ichish amallari kabi.

Shuningdek sunnat shu ikki turga bo‘linishi bilan bir qatorda yana ikki qismga bo‘linadi.

1. Sunnati ayn. Har bir aqli raso kishi qilishi talab etilgan sunnatlar. Jum a kuni g‘usul qilish, tartibli sunnat nomozlari, tarovih namozi va boshqalari kabi.

2. Sunnati kifoya – balog‘atga yetgan aqli raso ayrim kishilar amalga os hirs, boshqalardan soqit bo‘ladigan sunnat amallardir. Azon aytish, iqomat kabi.

Yuqorida aytilgan gaplar birgina sunnat so‘zi ifoda etadigan ma’nomlardir. Bu hali hammasi emas, ba’zan “Sunnat” so‘zi o‘zi alohida qaydlovsiz aytilganda “Vojib” ma’nosi ham tushuniladi. Ayniqsa, aytilayotgan hukm sunnat bilan vorid bo‘lgan bo‘lsa, bu ma’no yaqqol ko‘zga tashlanadi. Masalan hanafiy mazhabining yetuk imomi Muhammad Shayboniy o‘zining “Jomius sog‘iyr” kitoblarining “Iyd namozi” bobida “Bir kunda jamlanib kelgan ikki iyd (ya’ni hayt va juma) namozlarining biri sunnat ikkinchisi farzdir” degan. Ya’ni imom Muhammad iyd namozi garchi vojib bo‘lsa-da, sunnat bilan joriy bo‘lgani bois uni “sunnat” deb nomlagan.

Keyingi to‘rtinchi atama “Nafl”dir.

Nafl – lug‘atda qo‘shimcha, ziyoda, o‘z xohshi ila, majburiy bo‘lmagan tarzda, biror narsani tortiq qilish ma’nomlarini anglatadi¹⁰.

مَا شَرَعَ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ.

“Farz, vojib, sunnat amallariga qo‘shimcha qilib joriy qilingan amallardir”.

Nafl so‘zi qaydlovsiz qo‘llanilganida, *mustahab*, *mandub*, *tatavvu’* kabi terminlarning ma’nosida kelaveradi. Garchi “*mustahab*”, “*mandub*” atamalari “*sunani zavoid*” ma’nosida qo‘llansa ham, *nafl* “*sunani zavoid*” ma’nosida

¹⁰ Ahmad Muhammad Nasiryuddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyoz shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-j. – B.267.

qo‘llanilmaydi. Faqihlar o‘rtasida nafl va mustahab, mandub orasidagi farq bor yoki yo‘qligi haqida bir necha xil gaplar bor. Lekin usulul fiqh ulamolarining nazdida ikkisi ham bir xil ma‘no ishlatiladi¹¹.

Shu yergacha o‘rganilgan atamlar islom huquqshunrsligidagi taklifiy hukmlarning majburiyat bilan yoki ixtiyoriy tarzda bo‘lsin bajariladigan hukmlarning umumiy ma‘nosini ifoda qiladigan terminlardir. Endi bajarmaslik talab qilinadigan, ya‘ni “man etishni ifoda qiladigan terminlar” bilan tanishamiz.

Bu turkum terminlar uchta bo‘lib, “Harom”, “Makruhi tahrimiy”, “Makruhi tanzihiy”lardir. Ya‘ni umumiy tavsifdagi beshinchi, oltinchi, yettinchi atamalar. Demak, beshinchi termin, harom atamasi:

Harom – lug‘atda halolning ziddi bo‘lib, biror narsani bajarish taqiqlanganligi, tiyilish ma‘nolarini anglatadi. Harom so‘zi bundan tashqari ko‘p o‘rinlarda qo‘llaniladi. Masalan, haj uchun ehrom bog‘lasa, “أحرم” “kishi ehrom qildi” deya harom o‘zagidan olingan fe‘l ishlatiladi. Ya‘ni haj amalini bajarishga kirishayotgan kishiga oldin halol, muboh bo‘lib turgan ishlar, o‘sha ehromni niyyat qilganidan so‘ng harom bo‘ladi degan ma‘noda mazkur so‘z ishlatiladi. Ya‘ni hajni niyyat qilgan shaxs boyagi niyyati ila o‘ziga ma‘lum ishlarni harom qilgan hisob qilinadi¹².

Islom hanafiy fiqhi terminologiyasida harom:

هُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا تَبَتَّ النَّهْيُ عَنْهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ

“Man etilishi (uni bajarishdan qaytariq) qat‘iy dalil ila sobit bo‘lgan hukm”.

Haromning lug‘aviy, termin sifatidagi ma‘nolari o‘rtasida katta farq yo‘q. U ikkisi o‘zaro bir-birlariga yaqin ekan. Yaxlit bir so‘z bilan aytsak, **harom mutloq ta‘qiqlangan ish yoki biror hukmdir**¹³.

¹¹ Ahmad Muhammad Nasiryuddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyoz shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-j. – B.268.

¹² Ahmad Muhammad Nasiryuddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyoz shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-j. – B.302.

¹³ Ahmad Muhammad Nasiryuddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyoz shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-j. – B.302.

“Harom” atamasi bilan bog‘liq hukmlarning Qur’oni karim va hadislarda ifoda etilishi:

Biror hukmning harom deb tavsiflanishi, faqatgina, harom qilmoq yoki biror taqiqlash ma’nosidagi so‘zni ishlatish bilangina bo‘lmaydi. Buning ham o‘z usublari bo‘lib ular quyidagilardir:

1. Fe’l shaklida keladiganlar.
2. Qat’iylik, vojiblikka dalolat qiladigan nahiy-qaytariqni ifoda qiladigan so‘zlar.
3. Qat’iylik, vojiblikka dalolat qilib chetlanishga buyruqni ifoda etadigan so‘zlar. Masalan, *التَّحْرِيمُ, النَّهْيُ, الْمَنْعُ* va shular kabi.
4. Biror harom ishni bajarishning oqibatini bayon qilish¹⁴.

Shar’iy hukmlarning umumiy tavsifini bildiradigan oltinchi termin makruhdur.

Makruh – lug‘atda (suyamoq, yoqtirmoq so‘zining aksi bo‘lgan) nafratlanish, jirkanish ma’nolarini anglatadi¹⁵. Fiqhiy terminologik jihatdan esa:

المَكْرُوهُ: هُوَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ لَا عَلَى وَجْهِ الْحَتْمِ وَالْإِلْزَامِ.

Makruh – shari’at uni lozim va vojib bo‘lmagan tarzda tark qilishni talab etadigan hukdir¹⁶.

Bu makruh atamasiga berilgan umumiy ta’rif, biroq hanafiy fiqhida makruhga boshqalardan farqli ravishda quyidagicha ta’rif beriladi:

المَكْرُوهُ: عِبَارَةٌ عَمَّا كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ

Makruh – bajarishdan ko‘ra, tark qilish yaxshi sanalgan va uni bajarishdan qat’iy dalilsiz qaytarilgan hukmlardan iboratdir¹⁷.

Makruh quyidagi turlarga bo‘linadi:

Makruh tahrimiy:

¹⁴ Xolid Ramazon Hasan. “Mu’jamu usulul fiqh”. Misr: “Ravza” nashriyoti; 1998-yil. – B.102.

¹⁵ Xolid Ramazon Hasan. “Mu’jamu usulul fiqh”. Misr: “Ravza” nashriyoti; 1998-yil. – B. 343.

¹⁶ Vahba Az-Zuhayliy. “Al-Vajiz fi usulil fiqh”. Suriya: Bayrut: “Dorul fikr”: 1999-yil birinchi bosma. – B.133.

¹⁷ Ahmad Muhammad Nasiruddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyoj shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-j. – B.303.

هُوَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ مِنَ الْمُكَلَّفِ الْكَفَّ عَنْهُ حَتْمًا بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ لَا قَطْعِيٍّ

“Shari’at balog‘atga yetgan aqli raso bandadan uni qilmaslikni qati’y bo‘lmagan dalil ila talab qilgan hukmdir”¹⁸.

Sakkizinchi atama:

Makruh tanzihiy. U:

الْمَكْرُوهُ: تَنْزِيهًا - هُوَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ الْكَفَّ عَنْهُ طَلَبًا غَيْرَ مُلْزِمٍ لِلْمُكَلَّفِ

“Shari’at balog‘atga yetgan aqli raso bandadan lozim qilmasdan uni bajarishdan tiyilishni talab qilgan hukm”. Masalan, urush davrida otlarni hojat yuzasidan so‘yish, mushuk, yirtqich qushlarning sarqit suvi bilan tahorat qilish va sunnati muakkada bo‘lgan amallarni tark qilish kabilarni mazkur “Makruhi tanzihiy” atamasi bilan ifoda qilinadi¹⁹.

Mana shu yergacha “bajarishlashi talab etilgan” va “bajarmaslik talab etilgan” hukmlar haqida gaplashdik, endi ikki tamoni ham teng bo‘lgan, ya’ni qilish-qilmaslik ixtiyoriy bo‘lgan hukmlarni anglatuvchi terminlarni ko‘rib chiqsak.

Muboh – arab tilidagi IV bob fe’lidan yasalgan sifatdoshning majhul darajasidir. Asl o‘zagi uch harfliq “الْبُوحُ” kalimasidir. Bu so‘z oydinlashmoq, ko‘rinmoq ma’nolarini anglatadi.

Muboh so‘zini tahlil qiladigan bo‘lsak, u yuqorida aytib o‘tilganidek, IV bob fe’lidan yasalgan bo‘lib,

مَا اسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَرَكَهُ فِي عَدَمِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ مِنْ أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِينَ

“Savobi va jazosining yo‘qligi e’tiboridan qilish va qilmaslik teng bo‘lgan bandalarning amallaridir”²⁰.

Xulosa qilganda, islom huquqshunosligi oid hukmlarning umumiy ma’nosini ifoda qiladigan terminlar sakkiztani tashkil qilib, ularning umumiy leksik xususiyati Qur’oni karim, hadis va faqihlarning fatvolariga bog‘liq bo‘lib,

¹⁸ Xolid Ramazon Hasan. “Mu’jamu usulul fiqh”. Misr: “Ravza” nashriyoti; 1998-yil. – B.299.

¹⁹ Xolid Ramazon Hasan. “Mu’jamu usulul fiqh”. Misr: “Ravza” nashriyoti; 1998-yil. – B.300.

²⁰ Ahmad Muhammad Nasiryuddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyoz shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-j. – B.300.

morfologik jihatdan barchasi birlik shaklida ifoda qilinadi. Shuningdek mazkur terminlar ifoda jihatiga ko‘ra ikki qismga bo‘linadi. Birinchisi, mashru‘iy – shari‘at tomonidan qilinishi belgilangan hukmlar. Bular to‘rtta: farz, vojib, sunnat, nafl. Ikkinchisi, manhiy – shari‘at tomonidan qilinmasligi talab etilgan amallar. Bular uchta: harom, makruhi tahrimiy, makruhi tanzihiydirlar. Bular ichida muboh alohida bo‘lib, har ikki turkumga ham kirmaydi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Salomav G‘. Tarjima tashvishlari. –T.: G‘. G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashryoti, 1983.
2. Burhoniddin Al-Marg‘inoniy. Hidoya. I jild. (Salohiddin Muhiddin rah.dagi tarjimonlar guruhi). –T.: Adolat, 2000.
3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri hilol. 1-juz. –T., 2008.
4. Sa‘diy Abu Jiyb. “Al-Qomus al-fiqhiy lug‘atan va istilahan”.
5. “Qur‘on karim va o‘zbek tilidagi ma‘nolar tarjimasini” Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkent: “Sharq” nashriyoti: 2009-yil. 639 bet.
6. Mansurxo‘ja ibn Maqsudxo‘ja. “Majma‘ ul-Maqsud”. Nashrga tayyorlovchi: Mahmud Hasaniy, Abdusamad, Ubaydulloh Hasaniy. Toshkent: “Movarounnahr” 2005. 2-juz. 648 bet.
7. 13. Aliy ibn Sulton Muhammad al-Qori. “Fathul bob inoya bi sharh an-niqoya”. Livan: Bayrut: “Dorul Arqam ibn Abul Arqam” 1997. 2-jild. – 577 bet.
8. Sayyid Ahmad al-Bolanburiy. “Mabodiul usul”. Pokiston: Maktabatul bushro; Birinchi bosma 2010-yil. – 56 bet.
9. Ahmad ibn Muhammad ibn Is‘hoq Shoshiy Abu Aliy. “Usulush shoshiy”. Bayrut: Dorul Kutub al-arabiy; hijriy 1402. – 394 bet.
10. Ubaydulloh ibn masu‘d tojush sharia al-Mahbubiy. “Sharh al-viqoya ma‘muntaha an-niqoya”. Do‘ktir Saloh Muhammad Ubu al-Hoj. Urdun: “al-Maktaba al-vatoniyya”: 2006-yil. 1-juz. 300 bet.

11. Ahmad Muhammad Nasiyruddin an-Naqiyb. “Al-mazhabul hanafiy”. Riyoz shahri: “Maktabatur rushd” birinchi bosma: 2001. 1-juz. 440-bet.
12. Vahba Az-Zuhayliy. “Al-Vajiz fi usulil fiqh”. Suriya: Bayrut: “Dorul fikr”: 1999-yil birinchi bosma. 238 bet.
13. Doktor Ahmad al-sharbosiy. “Al-mo‘jamul iqtisodiy al-islomiy”. “Dorul jiyl”: 1981-yilgi bosma. 499 bet.
14. D. Muhammad Ahmad Saroj, D. Ali Jum’a Muhammad. “Rosailu ibn Nujaym va al-musommat ar-rosail az-ayniyya fi mazhab al-hanafiiyya”. Misr: Qohira: “Dorussalom”: 1999\1998. 635-bet.
15. “al-Maktaba ash-shomila”. Fiqh, hadis
16. Imom Saraxsiy. “Mabsut”. Bayrut: “dorul fikr”: 2000. 236 bet.
17. Muhyiddin Abu Muhammad Abdulqodir Quroshiy. “Al-Javahirul muziyya fi tobaqotul hanafiiyya”. Riyoz: “dorul ulum” ikkinchi bosma:1993. 5 jild. 3326.
18. Sa’diy Abu Jiyb. “Al-Qomus al-fiqhiy lug‘atan va istilahan”. Damashq: “Dorul fikr”; 1988-yil ikkinchi bosma. – 396 bet.